

ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
УМИРЗАКОВ ЗАРПУЛЛА АНТАРОВИЧ
Старший преподаватель Джизакского политехнического
института
umrzakovzarpulla@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье представлен анализ изменения основных параметров технического состояния, комплекта машин в дорожном строительстве. Увеличения объёмов и темпов дорожного строительства, развитие технологии и совершенствования эксплуатации. Работа с известными типами машин с современными технологиями нового поколения.

Ключевые слова: фреза, асфальтоукладчик, каток, нивелирования, трехвальцовая.

ANNOTATION The article presents an analysis of changes in the main parameters of the technical condition of a set of machines in road construction. Increasing the volume and pace of road construction, developing technology and improving operation. Working with known types of machines with modern new generation technologies.

Keywords: milling cutter, asphalt paver, roller, leveling, three-roller.

ВВЕДЕНИЕ. Строительно-дорожные машины группа машин (автомобильной техники) предназначенных для строительства дорог.

В дорожном строительстве имеются следующие виды машин: машины для подготовительных работ, машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий, землеройные машины ит. В этой статье мы обратим внимание именно на изменения технического состояния машин для укладки и обслуживания покрытий. Укладка является одной из последних этапов в строительстве дорог.

Основная техника в укладке дорог: дорожная фреза, асфальтоукладчик и каток.

Дорожная фреза (холодная фреза). Дорожная машина предназначена для рыхления и измельчения грунта. Делятся на самоходные, навесные и прицепные. Используется для фрезерования (удаления) верхнего слоя дорожных покрытий и в некоторых случаях последующего сбора снятого материала для повторного использования.

Первые дорожные фрезы были созданы Galion Ironworks и напоминали своей формой и размерами грейдер. Вместо ножа на них был установлен фрезеровочный барабан шириной 76 см. Барабан приводился во вращение при помощи крупного гидравлического насоса.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Современные самоходные машины имеют значительно большие размеры и часто используют четыре приводные гусеницы, между которыми расположен барабан. Фрезеровочный барабан дополнен забрасывающими лопатками, а машина системой для сбора снятого материала и конвейером для погрузки в транспортные средства. Глубина фрезерования может достигать 35 см.

Управление дорожной фрезой требует специального обучения. Некоторые современные машины требуют совместную работу двух операторов: один, из которых расположен на самой машине и занимается непосредственным управлением, а второй находится на земле рядом с машиной и контролирует глубину фрезерования и наличие препятствий.

Основным исполнительным инструментом дорожной фрезы является фрезерный барабан. Барабан содержит на своей поверхности подрезные резцедержатели: множество резцедержателей на основной поверхности и некоторое количество забрасывающих лопаток-резцедержателей. Устанавливается при помощи держателя резца, имеющего твердосплавный наконечник. Некоторые источники дают разную информацию по этому

поводу. В частности [International Journal of Research ISSN: 2348-6848 Vol-5, Special Issue-18 Road Map Of Economy (Highways: State, Construction, Financing) Umirzakov Zarpulla Antarovich Tovbayev Bahrom Habubullayevich, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-9 Issue-1, May 2020 Perspective Technology to Improve Arid Pastures Mamadjanov Sultanali Islamalievich, Tukhtabaev Mirzohid Akhmadjanovich, Umirzaqov Zarpulla Antarovich, Восстановление деградированных каракулеводческих пастбищ Узбекистана КД Астанакулов, Р Обидов, СА Хазиев, ЗА Умирзаков., Методика получения минерального порошка из углеродистого известняка для повышения качества дорожного битума ХМ Каракулов, РЖ Хамракулов, ЗА Умирзоков, УУ Хазраткулов Молодой ученый, 54-56]. Кроме того, в другой литературе есть иная трактовка [Табийий тоғ жинслари цемент маҳсулоти ишлаб чиқариш учун асосий хом-ашё манбаи ЗА Умирзоков Science and Education 3 (2), 375-381, Алменов Х., Муминов Э. А., Муминов А. У. К РАСЧЁТУ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ТРЕЩИНАМИ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1871-1879., Э.А. Муминов, М.С. Аллаберганов, А.И. Каршибаев, Т.О. Кенжаев. СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРЫХ ДОРОГ НА НАШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОРОГАХ//81-84].

Делятся в зависимости от количества размеров и расположения резцов на типы: стандартные, профилирующие, микрофрезерные, специальные, стабилизирующие.

Основные производителями дорожной фрезы являются такие страны как: Италия, США, Германия, Швеция.

В связи с широким распространением технологии профилирования дорожных покрытий в последнее время стремительно набирает популярность еще одна разновидность дорожных фрез - навесные гидравлические.

Навесные гидравлические фрезы могут эксплуатироваться с такими видами техники как:

1. мини-погрузчик
2. экскаваторы-погрузчики
3. фронтальные погрузчики.

Навесные гидравлические дорожные фрезы широко применяются при осуществлении ямочного ремонта там, где применение самоходных дорожных фрез экономически невыгодно или невозможно в силу габаритов самоходной техники.

Следующая техника в этой сфере асфальтоукладчик. Асфальтоукладчик, сложная линейная дорожностроительная машина.

Асфальтоукладчики предназначены для укладки слоев асфальтобетонного покрытия. Обычно работает в паре с грузовиком, поставляющим для него смесь.

Конструкция асфальтоукладчика была разработана фирмой Barber Greene (США) и на нее был подан патент 20 августа 1932 года.[1]. Конструкцией всех современных асфальт укладчиков предусмотрена возможность автоматического управления процессами подачи, распределения и укладки материала дорожной одежды. Качественное строительство покрытия невозможно выполнить без использования для управления рабочим органом укладчика автоматики нивелирования, разве что небольших по площади, разрозненных участков. При строительстве не сложных объектов на укладчике устанавливают как минимум датчики контроля подачи материала на распределительный шнек, датчик уклона, контролирующей угол наклона плиты к горизонту, один или два датчика высоты, контролирующей толщину укладываемого слоя.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. АСУ для асфальтоукладчиков и других СДМ по способу передачи и обработки управляющего сигнала делятся на цифровые и аналоговые.

Каток. Каток машина, предназначена для послойного уплотнения несвязных, малосвязанных и связанных грунтов и оснований при постройке дамб, насыпей, дорожных оснований и других земляных сооружений на строительстве автомобильных дорог, аэродромов.

По способу передвижения катки делятся на прицепные и самоходные.

Кроме того, катки делятся по массе от ручных (менее 1 тонны) до тяжелых (более 16 тонн) и даже сверхтяжелых (массой до 100 тонн и более).

Для грунта глубина трамбовки может, для различных конструкций, колебаться от 20-30 см до 150-160см.

ОБСУЖДЕНИЕ. Современные катки способны развивать скорость до 14 км/ч. Первый отечественный моторный каток был выпущен в 1931 году 1 мая. В 1931 был налажен выпуск катков с двигателем внутреннего сгорания. Масса машины составляло 10 тонн. Характерная особенность катка - наличие большой крыши-навеса.

В 1945 году запущен в серийное производство моторный каток весом 5 тонн.

В 1950 году налажено серийное производство статистически двухосных трехвальцовых катков весом 10 тонн.

В 1971 году был выпущен вибрационный каток, чьи технические характеристики сделали его популярным и востребованным для выполнения широкого спектра дорожных задач.

В 1995 каток ДУ- 84 самый тяжелый комбинированный каток в мире.

2002 год каток ДУ-99 – победитель конкурса “ 100 лучших товаров России”.

2004 году каток RV-3.5DD –первый из катков РАСКАТ.

2013 год каток RV-11 DD –победитель конкурса “100 лучших товаров России”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Улучшения дорожно-строительной техники и совершенствования рабочего органа помогает совершенствования эксплуатаций дорог также содержания дорог. Развитие техники со временем облегчает человеческий труд и укрощает время строительство. Также техника позволяет улучшить качество строительство. Это дает большие возможности дорожно - строителям инженерам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. International Journal of Research ISSN: 2348-6848 Vol-5, Special Issue-18
Road Map Of Economy (Highways: State, Construction, Financing) Umirzakov Zarpulla Antarovich Tovbayev Bahrom Habubullayevich
2. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-9 Issue-1, May 2020 Perspective Technology to Improve Arid Pastures Mamadjanov Sultanali Islamalievich, Tukhtabaev Mirzohid Akhmadjanovich, Umirzaqov Zarpulla Antarovich.
3. Восстановление деградированных каракулеводческих пастбищ Узбекистана КД Астанакулов, Р Обидов, СА Хазиев, ЗА Умирзаков.
4. Методика получения минерального порошка из углеродистого известняка для повышения качества дорожного битума ХМ Каракулов, РЖ Хамракулов, ЗА Умирзоков, УУ Хазраткулов Молодой ученый, 54-56
5. Табийй тоғ жинслари цемент маҳсулоти ишлаб чиқариш учун асосий хом-ашё манбаи ЗА Умирзоқов Science and Education 3 (2), 375-381
6. Алменов Х., Муминов Э. А., Муминов А. У. К РАСЧЁТУ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ТРЕЩИНАМИ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1871-1879.

7. Э.А. Муминов, М.С. Аллаберганов, А.И. Каршибаев, Т.О. Кенжаев.

**СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРЫХ ДОРОГ НА НАШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОРОГАХ//81-84**